

QAZAQ TILINDEGI PAREMIOLOGIYALIQ IZERTLEWLER HAQQINDA QISQASHA

Nargiza Esemuratova,

Ózbekstan Ilimler Akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi,
Qaraqalpaq gumanitar ilimler ilim izertlew instituti tayanish doktoranti

Annotatsiya: Bul maqalada qazaq paremiologiyasiniń zamanagóy rawajlanıwı, ilimiy izlenisler tendenciyaları hám keleshektegi ámelge asırılıwı zárúr bolǵan jumıslar haqqında sóz etiledi. Tiykarınan, maqalada J.Qurmambaeva, A.Qaydar, B.Abduldina, Ó.Turmanjanov, A.Baytursinov, J.Isaeva sıyaqlı ilimpazlardıń paremiologiya tarawındaǵı miynetleri, metodologiyalıq qatnas jasawı hám ilimiy áhmiyeti keń úyreniledi. Izlenisler qazaq tiliniń awızeki dóretpeleri kontekstinde naqıl-maqallardı úyreniwdiń ámeliy hám teoriyalıq tiykarların keńeytiwge xızmet qıladı hám de til biliminde paremiologiyaniń ornı, rawajlanıw jónelislerin anıqlawǵa járdem beredi.

Gilt sózler: Qazaq paremiologiyası, naqıl-maqallar, til bilimi, metodologiya, folklor.

Аннотация: В данной статье проводится научный анализ современного состояния казахской паремиологии, тенденций существующих научных исследований и перспектив её развития. Особое внимание уделяется научным трудам таких видных учёных, как Ж. Курманбаева, А. Кайдар, Б. Абдулдина, У. Турманжанов, А. Байтурсинов, Ж. Исаева, рассматриваются их методологические подходы и научная значимость в области паремиологических исследований. Представленные исследования способствуют расширению теоретических и прикладных основ изучения пословиц в контексте устного народного творчества казахского языка, а также помогают определить место и направления развития паремиологии в национальном языкознании.

Ключевые слова: Казахская паремиология, пословицы и поговорки, устное народное творчество, языкознание, методология.

Paremiologiya – til biliminiń ayırıqsha tarawı bolıp, óz aldına ilim sıpatında XX ásirniń aqırınan baslap tán alınadı. Grekshe paroimia (naqıl-maqal, danalıq) hám logos (ilim) degen sózlerden alınǵan, hárqanday tildiń paremiologiyalıq sistemasın izertleydi.

Sońǵı jılları dúnya tillerindegi paremiologiyalıq birliklerdi túrli aspektlerde úyreniw nátiyjesinde naqıllardı folklorlıq janr sıpatında yamasa tek ǵana tillik

özgesheliklerin izertlew menen sheklenip qalmastan, naqıllardıń kórkem tekstte atqaratuǵın funkciyası, dóretiwshilerdiń xalıq naqılların tekstte qollanıw usılları, naqıllardıń túrleniwi, xalıq mádeniyatınıń, milliy kolorittiń naqıllar arqalı jetkerilip beriliwi de izertlew obiektine aylanıp, keń túrde analizlenbekte.

Naqıl-maqallar tek ǵana til materialları tiykarında emes, al hárbir tildiń sheksiz imkaniyatları sheńberinde payda bolıp hám rawajlanıp, jıllar dawamında saqlanıp kelingengen birlikler bolıp esaplanadı. Hárbir xalıqtıń tili, dúnyaqarasına, jasaw jaǵdayına say naqıl-maqalları qalıplesip, xalıq mine usı naqıllardan óz pikirin anıq, tınıq hám tásirli jetkerip beriw maqsetinde paydalanadı. Demek, tilimizdegi naqıl-maqallardı, olardıń ózine tán tillik özgesheliklerin, naqıllardıń til sistemasında tutqan ornın arnawlı túrde paremiologiyada úyrenemiz.

Dúnya til biliminde bul másele sheńberinde islengen ilimiy izertlewler júdá kóp. Olardıń tiykarında qaraqalpaq til biliminde de úyreniwler alıp barıw aldımızdaǵı baslı maqsetimiz bolıp sanaladı. Túrkiy tiller paremiologiyasında da óz sheshimin kútip turǵan máseleler ádewir dárejede. Búgingi künge shekem túrkiy tillerinde paremiologiyalıq birliklerdi keń masshtabta úyreniw barısında birqatar izlenisler ámelge asırıldı. Biz búgingi maqalamızda qazaq tili paremiologiyasında ámelge asırılǵan jumıslar haqqında sóz etemiz.

Qazaq tilinde naqıl-maqallardıń izertleniw tariyxında A.Baytursinov [2], Ó.Turmanjanov[6], sıyaqlı ilimpazlardıń miynetlerin aytıp ótiwimiz lazım.

1993-jılı B.Abduldina qazaq folklorınıń kishi janrları boyınsha kandidatlıq dissertaciyasın jaqlaydı [1]. Folklordıń kishi janrı degende avtor naqıl-maqallardı názerde tutadı hám jumısta olardıń poetikası hám sistemalastırıw máselesi kórip shıǵıladı.

Bul dissertaciyada qazaq folklorınıń kishi janrı – naqıllar birinshilerden bolıp paremiologiyalıq izertlewlerdiń obiekti sıpatında alıp qaraladı. Xalıq naqıllarınıń jıynalıw, baspadan shıǵıw máselelerinen baslap, sol dáwirge shekemgi izertleniw tariyxı, naqıl-maqallardıń úyreniliw barısı keń talqıǵa alınadı.

B.Abduldina qazaq naqıl-maqallarınıń izertleniw tariyxın tómendegishe dáwirlestiredi:

1. XIX ásirdeń 90-jılları: qazaq naqıllarınıń xalıq awzınan jıynalıw procesi;
2. XX ásir bası: qazaq naqıllarınıń russha transkripciyaları islep shıǵıladı, naqıllar 50den artıq tematikalıq toparlarǵa bólinedi. Bul dáwirde A.Divaev miynetleri ayrıqsha kózge taslanadı.

3. 1920-1950-jillar: qazaq paremiologiyalıq korpusınıń qalıplesiwinde eń áhmiyetli dáwir. Bul dáwirde naqıllar jıynalıp hám baspaǵa tayarlanıp qoymastan, izertlew jumıslarınıń obiekti sıpatında qarala baslaydı.

4. 1950-jıldan házirgi dáwirge shekemgi izertlewler (1993).

Avtor izertlewlerdi usılay toparlarǵa ajıratıp úyreniw arqalı qazaq paremiologiyasında ilimpazlar dıqqat-itibarınan shette qalıp atırǵan, óz sheshimin kútip turǵan máselelerdi júzege shıǵaradı. Dissertaciyanıń “Qazaq naqıl-maqallarınıń janrlıq specifikaciyası hám poetikalıq qurılısı” dep atalatuǵın ekinshi babında naqıllardıń strukturalıq tipleri, naqıllardıń mazmunlıq ózgeriwi hám mexanizmleri úyreniledi. Bul jumısta qazaq paremiologiyasında birinshilerden bolıp “paremiologiyalıq transformaciya” termini paydalanılǵan [1].

Qazaq naqılların úyreniwge baǵdarlanǵan jáne bir qunlı dóretpе – 2004-jılı A.Qaydar avtorlıǵında “Xalıq danalıǵı” atamasında baspa júzin kóredi [4]. Bul qazaq naqıl-maqalların tillik, strukturalıq hám etnolingvistikalıq jaqtan izertlegen qunlı miynet bolıp sanaladı.

Qazaq paremiologiyasınıń etnolingvistikalıq baǵıtta izertlegen ilimpaz A.Qaydar naqıl-maqallardıń logikalıq, semantikalıq toparlarınıń arasına shegara qoyıp, olardıń hárbiriniń ózgesheliklerin óz aldına ayqınlap, naqıllardı tematikalıq toparlarǵa ajıratıp, qazaq tilinde paremiologiyanıń eń dáslepki irge tasın qalaydı.

Onnan keyingi izertlewler arasında ilimpaz J.Isaevanıń miynetlerin ayrıqsha atap ótiwimiz kerek. Ol “Дүниенің паремнологиялық бейнесі (лингвомәдениеттанымдық аспект)” atamasındaǵı dissertaciyasında naqıl-maqallardıń xalıq tilinde kóp qollanıwı tikkeley xalıq mádeniyatınıń joqarılıǵına baylanıslı dep kórsetedi [3]. Naqıl-maqallardıń xalıq tilinde tanımалılıǵı, kórkem tekstlerde qollanıwı lingvomádeniy aspektlerde elege shekem tolıq úyrenilmegenligin aytıp, qazaq naqıl-maqalları xalıqtıń dúnyaǵa degen kózqarasın, qatnasın sıpatlaytuǵın “materiallar jıynaǵı” dep baha beredi [3: 8].

Bunnan soń 2010-jılı Almatada J.Qurmambaeva “Қазақ тіліндегі сан атауларының лингвомәдениеттанымдық негізі” atamasında doktorlıq (PhD) dissertaciyasın tabıslı qorǵap shıǵadı [5: 164]. Jumısta sanlarda saqlanǵan mádeniy qunlılıqlar, sanǵa baylanıslı isenim, ırımlar, simvollıq mánisler tildegi paremiologiyalıq kod arqalı júzege shıǵıwı úyreniledi.

Dissertaciyanıń “Paremiologiyalıq qordaǵı sanaq sanlardıń mádeniy kodın ashıw” bóliminde “Jeti atasın bilgen ul jeti jurttıń ǵamın jer, ózin ǵana bilgen ul qulaǵı menen jaǵın jer”, “Ǵarǵıs jeti ataǵa jetedi”, “On úshte – otaw iyesi”, “Otqa kelgen qatınıń otız awız sózi bar”, “Eliw jilda el jańarar, júz jilda qazan” sıyaqlı birqatar

paremiyalardın quramında qollanılğan sanaq sanlardın mádeniy kodı ashıp beriledi. Avtor: “Mádeniy kodtı sáwlelendiretuğın tildın tiykarǵı kórinisi – bul paremiologiyalıq qor” – dep ayırıqsha atap kórsetedi. Naqıl-maqallar mazmun tereńligi, ótkirliǵi menen ózgeshelenedi. Olar tek xalıqtın awızsha ensiklopediyası ǵana emes, ustazlıq xızmetti de atqaradı, adam boyındaǵı barlıq jaqsılıqtı kótermelep, jamanlıqtı jerlep, bala tárbiyasında óz aldına girewli áhmiyetke iye xalıq danalıǵı sanaladı,-degen pikirdi usınadı [5: 149].

Qazaq hám qaraqalpaq xalqınıń tili, mádeniyatı oǵada uqsas bolǵanlıqtan, kúndelikli qollanılatuğın naqıl-maqalları da bir-birine jaqın bolıp keledi. Sonlıqtan, bul jumısta mádeniy kodı ashıp berilgen qazaq naqıl-maqalları jónindegi ilimiy nátiyjeleri qaraqalpaq naqıl-maqalların lingvomádeniy aspektten úyreniw barısında bassılıqqa alsaq boladı. Máselen, dissertaciya da analizlengen “Jeti atasın bilgen ul jeti jurttın ǵamın jer, ózin ǵana bilgen ul qulaǵı menen jaǵın jer” naqılın alıp qarayıq. Bunda “jeti” sanınıń qollanılganlıǵın kóremiz. Qaraqalpaq tilinde “jeti” sanı sakramental san sıpatında alıp qaraladı. Naqıl daǵı “jeti ata” uǵımı bolsa, tikkeley xalıqtın mádeniyatı, túsiniǵi menen baylanıslı. Ol “jeti áwlad” kórinisinde de qollanıladı. Bul qazaq-qaraqalpaq mádeniyatına tán xalıqlıq paremiyalıq birlik. Sebebi, ózge xalıqlarda “jeti ata”, “jeti áwlad” uǵımı derlik ushıraspaydı. Xalıq arasında jeti atasına shekem tuwǵan-tuwısqanlar óz ara qız alıspaydı. Jeti ata dástúrin saqlaw – xalıqtı saqlaw dep qaralǵan. Óytkeni, sol arqalı tuwısqanlıq qan aralasıwınıń aldın alınıp, bolajaq urpaqlardıń deni saw tuwılıwı támiyinlenedi. Solay etip, paremiyalardıń mádeniy kodı – kognitivlik sanadaǵı streotiplerdiń jıyındısınan quralǵan desek boladı. Demek, ilimiy izlenislerde tek ǵana paremiyalardıń mazmunın ashıp beriwge emes, al sol mazmun tiykarında jasırınǵan mádeniy informaciyanı ashıwǵa itibar qaratıwımız zárúr.

Paremiyalar – milliy qádiriyatlar, xalıqtın turmıs tájiriybesi, tildın aksiologiyalıq mazmunın sáwlelendiriwshi kommunikativ, emocional-ekspressiv, akkumulyativ imkaniyatların, tariyxıy rawajlanıwın óz ishine qamtıytuğın tillik birlikler bolıp sanaladı.

Ulıwmalastırıp aytqanda, zamanagóy paremiologiyada ilimpazlar naqıllardıń tillik ózgeshelikleri, olardıń semantikalıq, strukturalıq, leksikalıq táreplerin úyreniw menen sheklenip qalmastan, naqıl-maqallar boyınsha kóp qırlı úyreniwlerdi ámelge asırǵan. Dúnya tillerinde paremiyalar folklorlıq, tariyxıy-etimologiyalıq, sociolingvistikalıq, dialektikalıq kózqarastan, pragmatikalıq, lingvomádeniy, aksiologiyalıq aspektlerden, semiotikalıq, logikalıq, kognitiv-diskurslıq táreplerden izertlengen. Dúnya tilleri paremiologiyasındaǵı mine usınday izlenislerge súyengen

halda, turkiy tillerinde de birqatar paremiologiyalıq izertlewler ámelge asırılıwı kerek degen pikirdemiz.

Paydalanılğan ádebiyatlar:

1. Абдулдина Б., Малые жанры казахского фольклора (Проблемы поэтики и систематизации): дис.... кандидата филологических наук. –Алма-ата, 1993.
2. Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. –Алматы: Ана тілі, 1992.
3. Исаева Ж.И. Дүниенің паремиологиялық бейнесі (лингвомәдениеттанымдық аспект): филол. ғыл. канд. ... автореф. – Алматы, 2007.
4. Қайдар Ә. Халық даналығы. –Алматы: “Тоғанай Т” баспасы, 2004.
5. Курмамбаева Ж. Б., Қазақ тіліндегі сан атауларының лингвомәдениеттанымдық негізі. Философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация. –Алматы: 2020. –Б. 149.
6. Тұрманжанов Ө. Қазақтың мақал-мәтелдері. –Алматы: Раритет, 2004.